

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241003>

Ganjiyev Sh. J.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchisi*

HARBIY TA'LIM JARAYONIDA MODULLI O'QITISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola modulli o'qitish tizimining nazariy asoslari, mohiyati va amaliy ahamiyatiga bag'ishlangan. Modulli ta'lim Ikkinchi Jahon urushidan keyingi ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarni yengib o'tish va qisqa muddatlarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida rivojlangan. Ushbu tizimda o'quvchi ta'lim jarayonining markaziga joylashtirilib, individual imkoniyatlarini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Modulli tizim asosan inson miyasi modullari prinsipiga asoslangan bo'lib, o'quv materialini mantiqan tugallangan qismga ajratish orqali samaradorlikni ta'minlaydi. Maqolada modulning pedagogik ahamiyati va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik, texnologiya, ma'naviy-axloqiy, modulli o'qitish, motivatsiya, tashkiliy-metodik, metod

SPECIFIC ASPECTS OF MODULAR TRAINING IN THE PROCESS OF MILITARY EDUCATION

Abstract. This article focuses on the theoretical foundations, essence, and practical significance of the modular learning system. Modular education was developed to overcome the socio-economic difficulties of the post-World War II period and to quickly form professional skills. In this system, the student becomes the central figure of the educational process, with favorable conditions created for developing individual capabilities. The modular system is based on the principles of the brain's modular structure and ensures efficiency by dividing educational material into logically complete sections. The article highlights the pedagogical importance of modules and their role in improving education quality.

Keywords: pedagogical, technology, spiritual and moral, modular education, motivation, organizational-methodological, method

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим основам, сущности и практической значимости модульной системы обучения. Модульное образование развивалось с целью преодоления социально-экономических трудностей послевоенного периода Второй мировой войны и формирования профессиональных навыков в кратчайшие сроки. В этой системе ученик становится центральной фигурой образовательного процесса, для него создаются благоприятные условия для развития индивидуальных возможностей. Модульная система основана на принципах модулей человеческого мозга и обеспечивает эффективность за счёт

разделения учебного материала на логически завершённые части. В статье подчеркивается педагогическая значимость модулей и их роль в повышении качества образования.

Ключевые слова: педагогический, технология, духовно-нравственный, модульное обучение, мотивация, организационно-методический, метод.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim– Tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora– Tadbirlari to‘g‘risida” gi 2018 yil 14 avgustdagi PQ - 3907 sonli qarorida “Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismonan sog‘lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora– Tadbirlar izchil amalga oshirilayotgani va maktabgacha ta’limning zamonaviy tizimi, 11-yillik umumiy o‘rta ta’lim joriy qilinayotganligi” to‘g‘risida fikr yuritilgan [1].

ASOSIY QISM

Modulli o‘qitish ikkinchi jahon urushidan so‘ng ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarni ta’lim tizimi yordamida yengish hamda ularni qisqa muddatlarda kasbiy ko‘nikmalar bilan qurollantirish maqsadida dunyoga keldi.

Shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarning o‘zagi bo‘lmish modulli o‘qitishda o‘quvchi shaxsi pedagogik jarayon markaziga qo‘yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Modulli o‘qitish barcha shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarning xislatlarini o‘z ichiga mujassamlashtirgan ta’lim tizimi hisoblanadi [2].

“Modulli o‘qitish” termini xalqaro tushuncha – modul bilan bog‘liq bo‘lib (“modul”, lot, modulus), uning bitta ma’nosi faoliyat ko‘rsata oladigan o‘zaro chambarchas bog‘liq elementlardan iborat bo‘lgan tugunni bildiradi. Bu ma’noda u modulli o‘qitishning

asosiy vositasi sifatida, tugallangan axborot bloki sifatida tushuniladi [3].

Modul - lotincha so‘z bo‘lib, “modulies” – “o‘lchov”, “uslub” ma’nolarini anglatadi. “Modul” atamasi pedagogikaga informatika fanidan kirib kelgan bo‘lib, u turli axborot tuzum va tizimlarida foydalaniladigan konstruksiya ma’nosini beradi hamda ularning egiluvchanligini ko‘rsatadi.

“Modul” so‘zi (lotinchadan Modulus – o‘lchov; me‘yor) uch ma’noda ishlatiladi: aniq fanlarda - ma’lum kattalikka yoki qandaydir muhim koeffitsiyentga beriladigan nom; matematikada logarifmlar tizimida ishlatiladi, ya’ni bir tizimdagi logarifmlarning doimiy ko‘paytiruvchisi; o‘lchov birligi, masalan, me‘morchilikda - qurilishning bir qismi bo‘lib, u binolar va ularning qismlarining o‘lchov birligi [4].

Ta’lim muassasasining o‘quv jarayoni o‘quv materialini to‘la o‘zlashtirish tamoyillariga tayanishi lozim. Ya’ni fanning o‘quv dasturiga muvofiq, o‘quv materialini barcha talabalar tomonidan o‘zlashtirilishi shartdir.

O‘quv materialining to‘la o‘zlashtirilish tamoyili - har qaysi mavzu bo‘yicha talaba tomonidan bilim olish faoliyatining o‘rnatilgan darajasiga erishishni anglatadi. Ko‘p sonli xorijiy tadqiqotlar ma’lumotlariga ko‘ra, “talabalarning o‘quv materialini to‘la o‘zlashtirishi” tushunchasi, guruhdagi har bir talaba tomonidan o‘quv materialining kamida 80% ga o‘zlashtirilishini anglatadi [3].

O‘qitishning modul tizimi haqida rasmiy ravishda birinchi marta 1972-yili YUNESKOning Tokiodagi Butunjahon Konferensiyasida so‘z yuritilgan edi. Modulli o‘qitish texnologiyasi funksional tizimlar,

fikrlashning neyrofiziologiyasi, pedagogika va psixologiyalarning umumiy nazariyasidan kelib chiqadi.[2]

Bu sohalaridagi izlanishlarga ko'ra, to'qimasi modulli tashkil topgan inson miyasi, axborotni kvant ko'rinishda (boshqacha aytganda, ma'lum hissalar ko'rinishida) eng yaxshi jihatdan qabul qiladi.

Modulli o'qitish-o'qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki

u odam bosh miyasining o'zlashtirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir. Modulli o'qitish asosan inson bosh miyasi to'qimalarining modulli tashkil etilganligiga tayanadi. Inson bosh miyasi to'qimasi, qariyb 15 mlrd. neyronlardan (nerv hujayralari) yoki shartli modullardan iborat. To'qima hujayralari bir-biri bilan ko'p sonli to'qnashuvlarda bo'lishadi.

Modul – bu fanning muayyan jarayoni yoki qonuni, bo'limi, muayyan katta mavzusini, o'zaro bog'liq tushunchalar guruhini taqdim etadi.

1982-yili YUNESKOning anjumanida modulga “Mashqlarni xususiy tezlikda diqqat bilan tanishish va ketma-ket o'rganish orqali individual yoki guruh mashg'ulotlarida bir yoki bir necha malakaga ega bo'lish uchun mo'ljallangan alohida o'rgatuvchi paket (to'plam)[4] deb ta'rif berilgan edi.

Modul – bu fanning bir yoki bir necha tushunchalarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Ishlab chiqilgan tamoyillar asosida shakllangan mantiqan tugallangan o'quv materialidir.

Modulli o'qitishning hozirgi zamon nazariyasi va amaliyotida ikki xil yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin: fan bo'yicha faoliyat yondashuvi; tizimli faoliyat yondashuvi asosidagi o'qitish texnologiyalari [3].

Bu yondashuvlar doirasida modul asosida mutaxassislar tayyorlashning bir qator konsepsiyalari ishlab chiqilgan. Barcha konsepsiyalar zamirida faoliyat yondashuvi yotadi va bu nuqtayi nazardan, o'qitish

jarayoni to'laligicha yoki muayyan fan doirasida, modulli ta'lim dasturi mazmuniga muvofiq kasbiy faoliyat elementlarining o'quvchi tomonidan ketma-ket o'zlashtirishiga yo'naltirilgan bo'ladi.

Turli konsepsiyalar doirasida, modulli ta'lim dasturlari, turli xil tarkib

va tarkibiy tuzilmalardan iborat bo'ladi, turli shakldagi hujjatlarda taqdim etiladi. Ammo ularning barchasi quyidagi uchta asosiy tarkibiy qismni majburiy ravishda o'z ichiga oladi: maqsadli mazmuniy dastur; turli ko'rinishlarga taqdim etilgan axborotlar banki; o'quvchilar uchun uslubiy ko'rsatmalar [3].

Turli tadqiqotchilarning modulli o'qitishga qiziqishlarining ortishi, uni turlicha tushunishlari pirovard natijada uning maqsadlarining ham turli– Tumanligiga olib keldi. Ayrim tadqiqotchilar B.M.Goldshmid, Dj.Rassellar ta'lim oluvchilarga o'zlariga mos tezlikda ishlashlariga sharoit yaratib berish va har bir shaxs uchun mos keladigan ta'lim uslubini tanlashga harakat qilishsa [5];

S.Kurxning fikricha, o'quvchilarga o'zlarining kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash hamda o'zini o'zi korreksiyalash, mashqlar bajarish orqali kamchiliklarini to'g'rilashga imkon berishga e'tiborini qaratishgan [6];

V.M.Gareev, E.M.Durko, S.I.Kulikov, G.Ouenslar esa ta'limning turli shakl va metodlarini integratsiyalab o'qitishga [8];

V.B.Zakoryukin, V.I.Panchenkolar ta'lim mazmunini o'quv materiallari birligi asosida shakllantirishga yordam berishi haqida fikr bildirgan [9].

Tadqiqotchilar tomonidan modulli o'qitishning turlicha tushunilishiga qaramasdan, bir narsa aniq - modulli o'qitishning bosh maqsadi – bu ta'limning ham mazmun, ham tashkiliy egiluvchan tuzilmasini yaratish va u “insonning hozirgi paytdagi talablarini qondirishi hamda kelgusida yangi qiziqishlarini qanoatlantirishi lozim” [10].

“Modul” mohiyatli tushuncha sifatida turli sohalarda ishlatiladi, shu jumladan, pedagogik nazariyada ham ta’lim tizimida ta’lim sifatini boshqarishda “modulli metodika”ning aniqlovchisi sifatida qo’llaniladi [11].

Umuman, pedagogik adabiyotlarda ta’kidlanishicha, modul o’quv faoliyati birligi bo’lib, u o’zining maqsadi, mazmuni (matn, ta’lim metod va shakllari bilan), rejalashtirilgan natijalari (bilim, ko’nikma, malakalari) ga ega (P.I. Tretyakov, I.B. Sennovskiy bo’yicha); o’quv kursi mazmunining bir qismi (o’quv material va o’quv-metodik materiallar termasi) sifatida ifodalanadi [12].

Mavzu yuzasidan pedagogika fanida mavjud nazariy (N.X. Avliyaqulov, N.N. Musaeva, N.N. Azixodjaeva, R.X. Djuraev, N.B. Lavrenteva, I.B. Sennovskiy) [13,14,15,16] hamda amaliy (E.I. Ananeva, S.E. Korisheva, T.V. Kurbanova) [17,18,19] ishlar tahlilining ko’rsatishicha, modul o’quv fanining avtonom tashkiliy-metodik tuzilmasi sanaladi va u o’z tarkibiga didaktik maqsad, mantiqiy tugallangan o’quv material birligini (predmetlararo va predmetning ichki aloqalari bo’yicha tuzilgan), metodik rahbarlik (didaktik materiallarni kiritgan holda) hamda nazorat tizimini qamrab oladi.

Jumladan o’quv-anglash faoliyatining maqsadga erishish instruksiyasi; individual dastur; maqsadga erishish harakati; axborotlar banki; qo’yilgan maqsadga erishish metodik rahbarligi; o’z-o’zini nazorat qilishga ko’rsatma; o’z-o’zini baholash va o’z-o’zini tahlil kabilar hisoblanadi.

Modulda o’quv mazmuni va uni egallash texnologiyasi hamda nazorat

va korreksiyalanish tizimlari yaxlit tizimga birlashgan. Modulli o’qitishning asosiy tashkiliy – mazmuniy birligini modul, modulli birlik (submodel), o’quv elementi va bloklar tashkil qiladi.

Modul – modulli o’qitishning asosiy tashkiliy-mazmuniy birligi bo’lib,

u kasbiy faoliyatda ma’lum darajadagi kattalikka ega bo’lgan o’quv materialidir. Modulning asosiy axborot tashuvchisi – bu o’quv elementi bo’lib, u o’quv materialining kichik ahamiyatga ega bo’lgan qismi va u kasbiy masalaning qaysidir bo’lagini ifodalashga xizmat qiladi [20].

XULOSA

Xulosa modulning ko’plab ta’rifi bo’lishiga qaramasdan ushbu tushunchani uch guruhga (yo’nalishga) ajratish (bo’lish) mumkin: modul mutaxassislik bo’yicha davlat o’quv rejasi birligi sifatida o’quv fanlari yig’indisi bo’lib, tasniflash tavsifi talablariga javob beradi; modul fanlararo tashkiliy-metodik tuzilma (struktura) bo’lib, unda turli o’quv fanlaridan mavzu (bo’lim) larning yig’indisi sifatida; modul bir o’quv fanining tashkiliy-metodik tuzilmasi sifatida [3].

Ta’lim beruvchi (o’rgatuvchi) modul – bu o’quv fani mazmunining mantiqan tugallangan qismi bo’lib, o’zida idrok va kasbiy jihatlarni qamrab oladi, ularni o’zlashtirish, albatta, egallangan bilim, ko’nikma hamda malakalarni nazorat qilish [3], shuningdek, ta’lim oluvchilarning ushbu modulni o’zlashtirib olishi bilan yakun topishi kerak.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyevning “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim– Tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish chora–Tadbirlari to’g’risida”gi 2018 yil 14 avgustagi PQ - 3907 sonli qarori.
2. Авлиякулов Н.Х, Мусаева Н.Н, “Модулли ўқитиш технологиялари”. 2007, (11 бет).
3. Авлиякулов Н.Х, Мусаева Н.Н, “Педагогик технология”. Тошкент 2012, (117 бет)
4. Марданов.З.А нинг Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация 2019.

5. Goldschmidt B. Goldschmidt M. Modular Instruction in Higher Education//Higher Education.1972- №2- P.15-32.
6. Russel J. Modular Istruction // A Guide to the Desing, Selektion, Utilization and Evalution of Modular Materials. Minneapolis; ВРС, 1974.-164 p.
7. Curch C. Modular Courses in British Higher Education// A critical assesment in Higher Education Bulletin. - 1975. Vol. 3.
8. Гареев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.М. Принципы модульного обучения // Вестник высшей школы, 1987.– №8.– С. 30-33. Owens G. The Modele in “Universities Quarterly”// Universities Quarterly
9. Загорюкин В.Б., Панченко В.М., Твердин Л.М. Модульное построение учебных пособий по специальным дисциплинам// Проблемы вузовского учебника. - Вильнюс: ВГУ, 1983.–191 с.
10. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение. - Н. Новгород, 1991. – 174 с.
11. Голованова Ю. В. Модульность в образовании: методики, сущность, технологии // Молодой ученый. 2013. -№12.-437- С 442.
12. Третьяков П.И., Сенновский И. В. Технология модульного обучения в школе: Практико-ориентированная монография /Под ред. П.И. – М. Новая школа, 2001. – 352 с.
13. Азизходжаева “Педагогические технологии в подготовке учителя”–Тошкент. 2003 йил.
14. Джураев Р.Х. “Таълимда иньерфаол технологиялар” Тошкент 2010 йил.
15. Лаврентьева Н.Б. Педагогические основы разработки модульной технологии обучения. Барнаул, Изд-во Алт. ГТУ, АлтАЭП, 1998 г.
16. Сенновский И.Б. Управление переводом общеобразовательной школы на модульную систему организaции учебно-воспитательного процесса. – Дисс. канд. пед.наук. – М., 1998 г.
17. Ананьева Е.И. Модульное обучение студентов как педагогическая проблема // Вестник ОГУ №4/Апрель, 2006 г.
18. Коришева.С.Е. Модульный принцип организaции учебной работы студентов заочной формы обучения в современных условиях: Автореф. дисс. канд. пед. наук. М., 2006 г.
19. Курбанова Т.В. Внедрение в практическую профессиональную деятельность технологии модульного обучения <http://ddtd.ru/index.php>.
20. Гульчевская В. Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в массовый опыт отечественной школы // www.ipkpro.aaanet.ru или gulcha@mail.ru – 2003 года.

